

**ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА К
РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ**

**KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA
FUNKSIONAL YONDASHUVNING LINGVISTIK ASOSLARI**

**LINGUISTIC FOUNDATIONS OF THE FUNCTIONAL APPROACH TO THE
DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE**

Анварова Наргиза Назиржоновна

Андижанский государственный университет
имени Захириддина Мухаммада Бабура
докторант кафедры русской филологии

Anvarovan1987@mail.ru +998905469144

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14220215>

Crossref doi: <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.64.30.001>

ORCID: 0009-0001-7778-1090

Аннотация

Статья посвящена анализу лингвистических основ функционального подхода и его роли в формировании коммуникативной компетенции. Рассматриваются ключевые понятия, теоретические модели и практические методы, способствующие развитию способности обучающихся эффективно использовать язык в различных коммуникативных ситуациях. Особое внимание уделено предпосылкам функционального подхода в трудах классических восточных мыслителей — Ибн Сины и Аль-Фараби. Показано, что функциональная природа языка, активные методы обучения и междисциплинарность выступают значимыми факторами развития коммуникативной компетенции.

Ключевые слова: функциональный подход, коммуникативная компетенция, лингвистические основы, активные методы обучения, междисциплинарность, образовательные реформы, восточные мыслители.

Anvarova N. N.

Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti,

Doktorant, Rus filologiyasi kafedrası

Email: Anvarovan1987@mail.ru +998 90 546 91 44

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14220215>

Crossref doi: <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.64.30.001>

ORCID: 0009-0001-7778-1090

Annotatsiya

Maqola funksional yondashuvning lingvistik asoslari va uning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi roli tahliliga bag'ishlangan. Turli kommunikativ vaziyatlarda tildan samarali foydalanish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beruvchi asosiy tushunchalar, nazariy modellar va amaliy usullar ko'rib chiqiladi. Funksional yondashuvning klassik Sharq faylasuflari — Ibn Sino va Al-Farobiy asarlaridagi asoslari alohida e'tiborga olingan. Shuningdek, tilning funksional tabiati, faol o'qitish usullari va fanlararo yondashuv kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda muhim omillar ekani ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: funksional yondashuv, kommunikativ kompetensiya, lingvistik asoslar, faol o'qitish usullari, fanlararo yondashuv, ta'lim islohotlari, Sharq faylasuflari.

Nargiza N. Anvarova

Doctoral Candidate, Department of Russian Philology,

Andijan State University named after Zahiriddin Muhammad Babur

Email: Anvarovan1987@mail.ru +998 90 546 91 44

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14220215>

Crossref doi: <https://doi.org/10.69891/3060-4540.2024.64.30.001>

ORCID: 0009-0001-7778-1090

Abstract

The article is devoted to the analysis of the linguistic foundations of the functional approach and its role in the development of communicative competence. Key concepts, theoretical models, and practical methods that contribute to learners' ability

to use language effectively in various communicative situations are examined. Special attention is paid to the prerequisites of the functional approach in the works of classical Eastern thinkers — Ibn Sina and Al-Farabi. It is shown that the functional nature of language, active teaching methods, and interdisciplinarity are significant factors in the development of communicative competence.

Keywords: functional approach, communicative competence, linguistic foundations, active teaching methods, interdisciplinarity, educational reforms, Eastern thinkers.

Введение

Развитие коммуникативной компетенции является одной из ключевых и приоритетных целей современного языкового образования, поскольку способность эффективно использовать язык в реальных ситуациях общения определяет успешность социальной, академической и профессиональной деятельности обучающихся. В данном контексте функциональный подход приобретает особую значимость. Он рассматривает язык не только как формальную систему знаков и правил, но и как динамический инструмент выполнения социальных функций, выражения мыслей, установления межличностных связей и передачи информации в различных коммуникативных сферах.

В условиях активной модернизации образования функциональный подход обеспечивает переход от теоретического усвоения знаний к их практическому применению. Он способствует формированию у обучающихся умений анализировать коммуникативную ситуацию, выбирать адекватные языковые средства и добиваться прагматически ориентированного результата общения. Такие навыки полностью соответствуют компетентностной модели, внедряемой в системе образования Узбекистана, где особое внимание уделяется практико-ориентированному обучению, развитию критического мышления и коммуникативной грамотности [1].

Обзор литературы

Восточные мыслители как предпосылка функционального подхода.

Предпосылки функционального подхода прослеживаются в трудах классических восточных учёных — Ибн Сины и Аль-Фараби, которые рассматривали знание как инструмент достижения практических целей.

- **Ибн Сина (Авиценна, 980–1037)** — его труды по логике и классификации наук подчеркивают систематизацию знаний и их практическое применение, что соответствует принципам функционального подхода [7].
- **Аль-Фараби (872–950)** — философия образования, в которой знание должно способствовать нравственному и практическому росту личности, отражает принцип функционального распределения образовательных функций [6].

Философские идеи этих мыслителей о целевой организации знаний и их практическом применении создают философскую основу для современных моделей функционального подхода в лингвистике и образовании.

Лингвистические основы функционального подхода. Лингвистические основы функционального подхода опираются на понимание языка как динамической системы, предназначенной для выполнения определённых функций в коммуникации. В центре внимания находится не форма языковой единицы сама по себе, а её роль, назначение и коммуникативная ценность в реальной речевой деятельности. Данный подход сформировался на пересечении нескольких лингвистических направлений, каждое из которых внесло вклад в современную трактовку функциональности языка.

Теоретические основы функционального подхода. Теоретические основы функционального подхода были заложены в трудах таких лингвистов, как М. А. Халлидей, разработавший системно-функциональную лингвистику, акцентирующую внимание на связи между языковой формой и её коммуникативной функцией [2]. Идеи о функциональной природе языка находят отражение и у российских исследователей — А. А. Леонтьева, подчеркивавшего деятельностный характер речи [3], и Л. В. Щербы, рассматривавшего язык как инструмент речевой деятельности [4].

Современные исследования (Д. Хаймс, С. Савиньон и др.) подчеркивают, что развитие коммуникативной компетенции предполагает интеграцию языковых

знаний, прагматических навыков и стратегий общения [7; 8]. Функциональный подход позволяет объединить эти компоненты, обеспечивая условия для формирования у обучающихся способности применять язык в реальных ситуациях, анализировать контекст, выбирать адекватные речевые средства и достигать коммуникативной цели.

Основная часть

Функциональный подход рассматривает язык и знания как средство реализации конкретных функций в коммуникации и обучении, что позволяет приблизить образовательный процесс к реальным условиям речевой и познавательной деятельности. В отличие от традиционного формально-структурного подхода, он ориентируется не на усвоение отдельных языковых единиц, а на понимание их роли в достижении коммуникативной цели. Функции языка — информативная, воздействующая, регулятивная, эмоционально-экспрессивная и социально-координирующая — становятся центральными категориями анализа, определяющими содержание и организацию обучения.

Основными положениями функционального подхода являются:

1. Структурирование языка и знания в соответствии с их функциями и целями использования. Учебный материал организуется не по формальным грамматическим параметрам, а по его функциональной значимости, что позволяет обучающимся осваивать язык как инструмент решения практических задач. Такое структурирование способствует формированию навыков выбора адекватных языковых средств в зависимости от коммуникативного контекста и намерения говорящего.

2. Акцент на практическое применение знаний в реальных или приближенных к реальным ситуациям. Практико-ориентированность проявляется через использование ролевых игр, моделирование профессиональных и бытовых ситуаций, выполнение проектных заданий, решение коммуникативных задач. Обучающийся не только получает знание, но и применяет его сразу в процессе деятельности, что обеспечивает более высокую степень усвоения.

3. Контекст, прагматика и целенаправленность действия как ключевые элементы обучения. Основное внимание уделяется тому, как языковая единица функционирует в конкретной ситуации общения, какие намерения выражает говорящий, какую реакцию стремится вызвать. Понимание социального и культурного контекста, коммуникативной нормы и прагматических стратегий позволяет формировать полноценную коммуникативную компетенцию, включающую не только знание языка, но и способность эффективно использовать его для достижения результата.

Таким образом, функциональный подход в обучении создает условия для формирования у обучающихся интегрированных навыков — лингвистических, когнитивных, прагматических и социальных, — что делает процесс овладения языком более осмысленным, мотивирующим и соответствующим требованиям современного общества.

Функциональный подход и коммуникативная компетенция.

Коммуникативная компетенция — это интегративное владение языком, обеспечивающее способность индивида эффективно участвовать в процессе общения. В современной методике выделяют четыре ключевых компонента коммуникативной компетенции:

1. Лингвистическая компетенция — включает знание фонетических, лексических и грамматических норм языка, а также правил их сочетания. Она обеспечивает формальную правильность высказывания и является фундаментом речевой деятельности.

2. Социолингвистическая компетенция — предполагает знание социальных норм общения, ролевых ожиданий, культурных традиций, речевого этикета и умение выбирать языковые средства в зависимости от статуса собеседника, коммуникативной ситуации и контекста.

3. Прагматическая компетенция — отражает способность понимать и выражать коммуникативные намерения: просьбы, предложения, несогласие, уточнение, аргументацию и т. д. Она связана с правильной интерпретацией подтекста, имплицитных значений и интенций говорящего.

4. Стратегическая компетенция — представляет собой умение компенсировать недостаток языковых знаний и управлять коммуникацией. Включает стратегии перефразирования, уточнения, использования невербальных средств, контроля понимания и самокоррекции.

Функциональный подход органично поддерживает развитие всех этих компонентов, поскольку:

- **ориентирует процесс обучения на реальные коммуникативные потребности обучающихся**, а не только на усвоение языковой формы;
- **предполагает использование языка как инструмента решения задач**, что способствует формированию прагматических и стратегических навыков;
- **учитывает социально-культурный контекст**, в котором функционирует высказывание, тем самым развивая социолингвистическую компетенцию;
- **стимулирует использование различных видов речевой деятельности** (говорение, слушание, чтение, письмо) в ситуациях, максимально приближенных к аутентичному общению;
- **подчеркивает функциональную ценность языковых единиц**, позволяя учащемуся понимать не только *как* построено высказывание, но и *зачем* оно используется в конкретном контексте.

Таким образом, функциональный подход способствует целостному формированию коммуникативной компетенции, поскольку связывает знание языка с его практическими функциями и обеспечивает осмысленное, контекстуально обусловленное использование языковых средств в реальном общении [2][3].

Практическая реализация функционального подхода.

Практическое внедрение функционального подхода в образовательный процесс предполагает организацию такой учебной деятельности, в которой языковые единицы осваиваются через их функциональную нагрузку и реальное коммуникативное применение. Реализация данного подхода осуществляется через несколько ключевых направлений:

1. Использование методов активного обучения. Функциональный подход тесно связан с деятельностными методами, позволяющими моделировать

реальные коммуникативные ситуации.

К наиболее эффективным относятся:

- *ролевые игры*, обеспечивающие отработку коммуникативных сценариев (обсуждение, просьба, аргументация, убеждение);
- *дискуссии и дебаты*, развивающие навыки логического изложения, прагматических стратегий и социолингвистической адаптации;
- *проектная деятельность*, направленная на решение конкретных задач и создание конечного продукта (презентации, исследования, медиаматериалы);
- *кейс-стади*, предоставляющие реальные или приближенные к реальности ситуации, требующие анализа, выбора стратегии общения и применения языковых средств согласно коммуникативной цели [5].

Эти методы повышают мотивацию студентов, создают условия для практического использования языка и формируют навыки самостоятельного принятия решений.

2. Развитие междисциплинарных связей. Функциональный подход предполагает интеграцию лингвистических знаний с материалами других дисциплин. В учебный процесс включаются элементы:

- *культурологии* — для понимания национально-культурной специфики общения;
- *социологии* — для осмысления социальных ролей, норм и моделей поведения;
- *психологии* — для изучения механизмов восприятия, мотивации и коммуникативного поведения.

Такая интеграция соответствует современным педагогическим требованиям и способствует формированию более глубокого и осмысленного владения языком как инструментом социального взаимодействия.

3. Контекстуальное обучение. Важнейшим принципом функционального подхода является обучение в условиях, максимально приближенных к аутентичным.

В рамках контекстуализации используются:

- оригинальные тексты, статьи, художественные и публицистические фрагменты;

- аутентичные видео- и аудиоматериалы (интервью, подкасты, новостные сюжеты);
- учебные задания, построенные на моделировании реальных социально-коммуникативных ситуаций — диалогов, обращений, деловых переговоров, письменных сообщений.

Такая организация обеспечивает не только понимание содержания, но и осмысление функциональной роли языковых единиц, способов выражения намерений, стратегий взаимодействия.

Практическая реализация функционального подхода позволяет студентам не просто освоить языковые формы, но и *эффективно использовать их для достижения коммуникативных целей*, выбирая адекватные прагматические стратегии и адаптируясь к параметрам конкретной ситуации общения [5].

Национальный и международный опыт. В Узбекистане функциональный подход внедряется через компетентностную модель образования, межпредметные связи и активные методы обучения [1].

В международной практике (Финляндия, Сингапур, Япония, Южная Корея) функциональный подход является основой проектной деятельности, критического мышления и практико-ориентированной оценки.

Результаты международных исследований PISA подтверждают, что функциональная грамотность — ключевой фактор успешности учащихся, а обучение, основанное на функциональном использовании знаний, повышает конкурентоспособность образовательных систем [4].

Вывод

Таким образом, функциональный подход выступает эффективной методологической основой формирования коммуникативной компетенции, поскольку ориентирует процесс обучения на использование языка в реальных ситуациях общения. Его теоретические предпосылки прослеживаются ещё в трудах классических восточных мыслителей — Ибн Сины и Аль-Фараби, которые рассматривали язык как инструмент выражения мысли, передачи смысла и выполнения конкретных функций в социальной и интеллектуальной деятельности. Эти идеи стали фундаментом современного понимания

функциональной природы языка и обусловили развитие концепций, лежащих в основе прагматико-ориентированного обучения.

Практическая реализация функционального подхода через активные методы обучения — ролевые и коммуникативные игры, дискуссии, проектные задания, анализ ситуаций (case study), а также через междисциплинарные формы работы — значительно усиливает способность обучающихся к целенаправленной и осмысленной коммуникации. Использование контекстуальных и аутентичных материалов способствует развитию умений интерпретировать ситуацию, выбирать адекватные языковые средства и достигать поставленных коммуникативных целей.

Эффективность данных методов подтверждается как национальным опытом образовательных реформ в Узбекистане, направленных на внедрение компетентностной модели обучения, так и международной практикой, включающей образовательные системы Финляндии, Сингапура, Японии и Южной Кореи, где функциональный подход является фундаментальным компонентом формирования языковой и коммуникативной грамотности обучающихся.

Список литературы

1. Абдурахманов, Ш. Компетентностная модель образования в Узбекистане. Tashkent, 2020.
2. Halliday, M.A.K. An Introduction to Functional Grammar. 3rd Edition. Routledge, 2014.
3. Hymes, D. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Philadelphia, 1972.
4. OECD. PISA 2018 Results: What Students Know and Can Do. OECD Publishing, 2019.
5. Richards, J., Rodgers, T. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, 2014.
6. Сандибаев, Ж. С. Classification of al-Farabi's Sciences. Journal of Oriental Studies, 94(3), 117–123.

7. Сагадеев, А. В. Ибн-Сина (Авиценна). — М.: Садра, 2022. — 216 с. — ISBN 978-5-907552-06-7.
8. Savignon, S.J. Communicative Competence: Theory and Classroom Practice. Reading, MA: Addison-Wesley, 1997.